

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВНУТРІФІРМОВОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ

Герганов Л.

*д. п. н., професор, професор кафедри інженерних дисциплін,
Дунайський інститут Національного університету
«Одеська морська академія», Україна*

CURRENT CHALLENGES AND PROSPECTS OF IN-COMPANY TRAINING FOR MARITIME PROFESSIONALS IN THE POST-WAR PERIOD IN UKRAINE

Herganov L.

Doctor in Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Engineering Department of the Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy», Ukraine

Анотація

Завданням внутріфірмової підготовки судноплавної компанії є досягнення рівня якості підготовки персоналу, який повністю відповідав би вимогам не тільки робочого місця, але й міжнародній Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками) (Конвенція ПДНВ). При цьому необхідно витримати наступні умови, а саме: разом з керівництвом компанії визначити спектр спеціальностей і робіт, що потребують підготовки персоналу у повоєнний період; створити необхідні педагогічні умови для оптимізації навчального процесу за допомогою інноваційних педагогічних технологій; впровадити в освітній процес нові навчально-методичні матеріали; підготувати навчально-тренажерне обладнання для опрацювання й удосконалення робочих навичок необхідного рівня кваліфікації для роботи на судах сучасного покоління.

Abstract

The objective of in-company training within a shipping company is to achieve a level of personnel competence that fully complies not only with workplace requirements but also with the requirements of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW Convention). In this context, it is necessary to ensure the following conditions: jointly with the company's management, to identify the range of specialties and types of work requiring personnel training in the post-war period; to create the necessary conditions for optimizing the educational process through the implementation of innovative pedagogical technologies; to introduce new educational and methodological materials into the training process; and to prepare modern training and simulator equipment aimed at developing and improving practical skills and professional competencies required for work on modern-generation vessels.

Ключові слова: внутріфірмова підготовка, морська освіта, робітник морського профілю, педагогічні технології, Конвенція ПДНВ, тренажерне обладнання.

Keywords: in-company training, maritime education, maritime professional personnel, pedagogical technologies, STCW Convention, simulator training equipment.

Визначення проблеми. Система підготовки, перепідготовки, дипломування та підвищення кваліфікації робітників морського профілю на підприємстві (внутріфірмова система навчання) на сучасному етапі збереження України як морської держави є ключовим елементом стратегічного управління підприємств морського транспорту, оскільки вона формує та розвиває професійні компетентності працівників відповідно до вимог не тільки ринку праці на флоті, але й чітко виконує вимоги Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (Конвенція ПДНВ) [1]. У морегосподарському комплексі професійної підготовки персоналу завжди приділялося значна увага тому, що праця на морі є небезпечною та специфічною діяльністю, яка керується значною кількістю міжнародних документів до безпеки судноплавства: МОРПОЛ (конвенція з перевезення небезпечних вантажів), СУЯ (система управління якістю), МКУБ (управління безпечною експлуатацією суден), СОЛАС (конвенція з охо-

рони життя на морі), СУБ (система управління безпекою) та ін. Система внутріфірмової підготовки персоналу строго регламентована Законом України «Про професійний розвиток працівників» (зі змінами) № 13 від 2020 р., де визначено, що організація професійного навчання працівників здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або іншої діяльності згідно з вимогами законодавства щодо організації професійного навчання працівників, стимулювання їх професійного зростання, забезпечення підвищення кваліфікації безпосередньо у роботодавця, проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійної компетентності працівників тощо [2].

Особливість цієї професійної підготовки визначається як – взаємопов'язаний комплекс організаційно-педагогічних та навчально-методичних заходів, спрямованих на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників морського профілю для забезпечення підприємства кваліфікованим персоналом та швидку адаптацію їх до змін

виробництва у повоєнний період згідно вимог до системи якості перевезення вантажів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі вивчення наукового доробку означеної проблеми вітчизняних та зарубіжних вчених, предметом дослідження яких є проблема професійної підготовки фахівців морського профілю, відображено у наукових дослідженнях вчених: Безлуцької О., М.Братко, В. Бикова, С. Волошинова, С. Гончаренко, А. Гуржія, Р. Гуревича, Л.Герганова, О. Гриб'юк, І. Зязюна, О. Дендеренко, В. Дуліна, В. Кузьменко, М. Макаренко, Н. Ничкало, І. Рябухи, В. Ягупова та ін. Однак їх дослідження були більш сконцентровані на підготовку робітничих кадрів через систему професійно-технічної освіти у мирний час, що значно різниться з сучасним періодом.

Також зарубіжних вчених з проблематики професійної підготовки фахівців на виробництві (З. Вятровський, Т Новацький, Я. Карней, Д. Клюс–Станська та ін.), засвідчують значну увагу до вивчення

особливостей та актуальності формування професійної компетентності фахівців, що значно підвищують рівень адаптації фахівців до виконання професійних обов'язків в особливих умовах.

Відокремлення невирішених аспектів проблеми. У морській галузі в системі внутріфірмової підготовки згідно програм теоретичного та практичного навчання плавскладу, також обов'язковою є тренажерна підготовка, яка спрямована на демонстрацію отриманих навичок у небезпечних та аварійних ситуаціях, з наступною їх оцінкою по критеріям компетентності на рівні, не нижчому які встановлені мінімальними стандартами компетентності Конвенцією ПДНВ.

Для цілісного уявлення про сутність системи внутріфірмової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів на підприємстві, систематизуємо її у таблиці 1

Таблиця 1

Напрями професійно-кваліфікаційної системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві

Напрямок підготовки	Кінцевий результат
Програма професійної підготовки (освітній)	Отримання нових, закріплення та розширення теоретичних знань і практичних навичок плавскладу.
Національна рамка кваліфікацій (кваліфікаційний)	Відповідність професійних знань і навичок працівника вимогам конкретної посади на судні (суднова роль).
Нормативно-правовий (регуляторний)	Комплектування екіпажів суден згідно судової ролі, що встановлює єдиний порядок працевлаштування, стажування та професійної підготовки.
Конвенція ПДНВ (мінімальні стандарти компетентності)	Критерії та показники для визнання професійної компетентності після завершення обов'язкової демонстрації на тренажерному устаткуванні на рівні міжнародних стандартів та отримання робочого диплому
Нормативний документ СУБ	Готовність екіпажу діяти в небезпечних та аварійних ситуаціях (наявність обов'язкових сертифікатів згідно вимог).
Стратегічний (програмно-цільовий)	Управління судовими екіпажами компанії, яка орієнтована на довгостроковий розвиток підприємства у повоєнний період.

С погляду на ситуацію, яка склалася в Україні, слід чітко вирішити проблему поповнення кадрами плавскладу судноплавних компаній у повоєнний період експлуатації суден річка-море. Основною базою поповнення флоту рядовим складом завжди були професійно-технічні заклади освіти морського профілю. Однак у період воєнного стану значна їх частина була переміщена з районів бойових дій до інших міст, інші були прикриті з урахуванням відсутності проходження плавальної практики. На підприємствах і судноплавних компаніях система внутріфірмового навчання зберіглася і стає головним центром, що подовжує виконувати свої функції по забезпеченню флоту кадрами плавскладу. Таким чином маємо можливість заздалегідь розпочати роботи по відродженню кадрів плавскладу з урахуванням набутого досвіду роботи у період воєнного стану та вимог до професійної компетентності для експлуатації суден сучасного покоління.

Метою статті є наукове обґрунтування педагогічних умов професійного навчання персоналу в

умовах внутріфірмової підготовки для роботи на сучасних судах під національним прапором України у повоєнний період.

Основний матеріал. Згідно проведеного аналізу наявності та професійної компетентності рядового плавскладу для забезпечення екіпажів річкового та морського флоту, (на прикладі ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство») було визначено, що для його поповнення і нормальної роботи у повоєнний період, необхідно розробити та впровадити в практику внутріфірмової підготовки (на базі Відокремленого підрозділу «Учебний центр ПрАТ УДП») наступні педагогічні умови:

1. *Підвищення рівня компетентності та кваліфікації персоналу, з урахуванням досвіду роботи суден у період воєнного стану, що передбачає доповнення навчальних планів і програм матеріалом з набутих додаткових нових знань та навичок, їх систематизацію, закріплення та розширення з використанням тренажерних устаткувань для здатності*

розв'язувати складні ситуації в умовах роботи судна при недостатньої інформації. Вміння застосовувати сучасні інформаційні системи до аналізу інформації в небезпечних або аварійних ситуаціях. При цьому підприємство забезпечує - підвищення якості управлінських і виробничих рішень до комплектування судових екіпажів; адаптивність командного і рядового складу до змін у міжнародних вантажоперевезеннях у повоєнний період, здійснює підбір та затвердження інструкторсько-викладацького складу для проведення навчання на курсах підготовки рядового плавскладу у навчальному закладі на підприємстві.

2. *Підготовка персоналу до роботи на судах нового покоління, шляхом впровадження педагогічних інновацій во внутрішньому підготовку.* Доглядається вся навчально-методична документація на предмет оновлення, з урахуванням використання нового судового обладнання, сучасних радіонавігаційних та електронних систем, формування досвіду роботи з інформаційними та управлінськими системами, а також опануванні методів енергоефективного використання ресурсів для підвищення ефективності діяльності підприємства. Проводить зміну в програмах підготовки екіпажу судна до дій в аварійних ситуаціях; визначає ідентифікацію та проводить нівелювання ризиків через тренінг-навчання; забезпечує дотримання екіпажем судна вимог МКУБ і МАРПОЛ. При цьому підприємство підтримує - мінімізацію операційних і техногенних ризиків та захист довкілля.

3. *Контроль за безпекою судноплавства та якістю професійної підготовки,* що спрямоване на підготовку екіпажу судна на тренажерному обладнанні, до дій у небезпечних та аварійних ситуаціях, виявлення та мінімізацію ситуацій з виникнення ризиків через відповідні процедури навчання, а також на контроль якості підготовки персоналу шляхом демонстрації дій на тренажерному устаткуванні та оцінки їх компетентності. При цьому підприємство забезпечує - підтримання рівня компетентності не нижче міжнародних стандартів (ПДНВ); легалізацію допуску до роботи на судна персоналу у відповідності з вимогами ISO 9001 та галузевим стандартом.

4. *Мотивування до роботи на флоті у повоєнний період та подальшого кар'єрного росту персоналу,* що включає формування кадрового резерву підприємства через стажування і дублювання посад, стимулювання до підвищення кваліфікації шляхом отримання сертифікатів і дипломів в профільних навчальних закладах за направленням підприємства, а також проходження працівниками курсів щодо моніторингу та вивчення змін у законодавстві, що підвищує їхню професійну обізнаність та впевненість при виконанні професійних обов'язків [3, С.70 - 71].

Підприємство при цьому забезпечує - атестацію та оцінку компетентності персоналу; формування кадрового резерву; документальне підтвердження кваліфікації, прозоре кар'єрне зростання, кадрову стабільність.

Організація навчального процесу внутрішньої підготовки є ключовим завданням судноплавної компанії, оскільки саме вона визначає структуру, зміст, послідовність та рівень якості підготовки плавскладу до роботи на міжнародних лініях у повоєнний період роботи флоту. Відповідність програм сучасним міжнародним вимогам забезпечує чітку практичну спрямованість навчання. Демонстрація та оцінка компетентності дозволяють визначити професійну компетентність персоналу при виконанні своїх професійних обов'язків на судні. Такий підхід створює прийняття обґрунтованих управлінських і кадрових призначень на судна компанії без затримання доставки вантажів до міст призначень. Оновлення теоретичних знань досвідом роботи суден у період воєнного становища, забезпечує динамічний характер системи підготовки, що особливо важливо в умовах швидкого розвитку технологій і постійних змін у нормативно-правовому середовищі. Управління ризиками у період навчання спрямоване на попередження зниження ефективності підготовки плавскладу, зокрема через кадрові, організаційні або ресурсні обмеження, а своєчасне реагування на такі ризики підвищує результативність якості підготовки плавскладу в цілому. Забезпечення зворотного зв'язку дає змогу оцінити якість і практичну цінність навчання з позиції його безпосередніх учасників, що є підґрунтям для подальшого вдосконалення програм. Формування кадрового резерву має стратегічне значення, оскільки дозволяє забезпечити безперервність управління, планомірне кар'єрне зростання персоналу та адаптацію підприємства до майбутніх викликів [4, С.203-204].

Висновки та пропозиції. Отже, розглянуті цілі та завдання системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємстві дають можливість констатувати, що вона спрямована на формування, підтримання та розвиток професійної компетентності командного та рядового складу. Забезпечення відповідності підготовки плавскладу сучасним вимогам ринку морської праці та міжнародним стандартам компетентності, мінімізація екологічних і техногенних ризиків, а також готовність екіпажів суден до роботи у період виникнення міжнародних конфліктів є основою для формування кадрового резерву та надійним інструментом для прийняття ефективних управлінських і виробничих рішень для рентабельності роботи флоту у повоєнний період. Таким чином, система внутрішньої підготовки та підвищення кваліфікації кадрів виступає я один з стратегічно значущих факторів в надійному управлінні флотом при перевезенні вантажів на міжнародних лініях, що забезпечує його стабільність, конкурентоспроможність та готовність до реагування на сучасні виклики.

Список літератури

1. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками) – К. : ВПК «Експрес– Поліграф», 2012. 568с.

2. Закон України «Про професійний розвиток працівників» (зі змінами) № 13 від 2020 р.

3. Герганов Л. Д. Психолого-педагогічна підготовка інструкторсько-викладацького складу для професійного навчання кваліфікованих робітників

морського профілю. Професійне навчання на виробництві: зб. наук. пр. Київ: Вид-во ТОВ «ІМА-прес», 2015. Вип. 6. С. 70-71.

4. Герганов Л. Д. Професійна підготовка кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві: теорія і практика: монографія. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2015. С.203-204.